

La incorporación de ALFIN como servicio fundamental de las bibliotecas Iberoamericanas. Una mirada general desde la construcción de un mapa de geo-representación de contenidos

Alejandro Uribe Tirado

Profesor-Investigador Escuela Interamericana de Bibliotecología. Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia)

En el año 2010, considerando la investigación doctoral *“Lecciones aprendidas en programas de alfabetización informacional en universidades de Iberoamérica”*, se dio inicio a la creación de un recurso Web 2.0 como son los mapas de geo-representación de contenidos, los cuales tienen como utilidad el poder identificar de una manera visual, en espacios geográficos determinados, distintos contenidos utilizando las posibilidades de marcado-etiquetado.

Aprovechando la tecnología que ofrece Google Maps se creó entonces el mapa de **“Alfabetización Informacional - ALFIN Iberoamérica / Bibliotecas y Proyectos”** cuyo objetivo es:

“Ubicar las bibliotecas y proyectos universitarios en países Iberoamericanos (y algunos de otras tipologías de bibliotecas y niveles de educación) que están desarrollando programas de Alfabetización Informacional o que apoyan la inclusión de la ALFIN, de la formación en competencias informacionales, en diferentes currículos... con el fin último de poder generar procesos formativos-investigativos con profesionales de la información interesados en esta temática, y a su vez, posibilitar procesos de bechmarking, trabajo colaborativo e intercambio de recursos y objetos de aprendizaje entre distintas bibliotecas que identifican la ALFIN como un servicio fundamental”.

Durante estos dos años se ha venido realizando un trabajo continuo que combina tanto la investigación documental como el análisis de conte-

nidos Web, para por medio de estas dos fuentes de información, identificar distintos casos (bibliotecas-proyectos) que se estén desarrollando en ALFIN en este contexto geográfico-cultural-educativo.

En lo referente a la investigación documental, se ha ido creando una base de datos que referencia diferentes libros, artículos, ponencias y presentaciones publicadas en distintos medios y eventos por autores iberoamericanos relacionadas con la alfabetización informacional (*o las diferentes denominaciones que esta filosofía y práctica tienen en nuestros países, tanto en español como en portugués*) y organizada por cada país.

Este trabajo permanente, ha permitido tener a la fecha una base documental de 326 documentos (*ver antecedentes en: Uribe Tirado, 2010a, 2010b*) los cuales se han analizado en búsqueda de referencias de bibliotecas que estén desarrollando proyectos de ALFIN, bien sea ejecutados directamente como parte de sus servicios de formación en sus distintas modalidades (*electivos-obligatorios, sin créditos-con créditos de libre configuración, etc.*), lo cual hemos denominado desde la perspectiva de incorporación “ALFIN nivel 1”; o como módulo(s) o curso(s) completo(s) con reconocimiento curricular-disciplinar al interior de una institución de educación superior (*que es donde más casos se encuentran en el contexto Iberoamericano y que sigue la tendencia mundial*), identificándose como “ALFIN nivel 2” (*ver fundamentos de esta clasificación en: Uribe Tirado, 2010c*).

A la par, se ha realizado un análisis de contenidos Web, buscando identificar la información que sobre formación presentan los sitios Web de las bibliotecas universitarias iberoamericanas. Para ello se ha construido un listado de Instituciones de Educación Superior –IES– por países utilizando la información que posibilitan los directorios: *Ranking Web de Universidades del Mundo* y *Portal de los Estudiantes*, *El Altillo.com*, lo cual ha permitido recopilar 3790 instituciones en Iberoamérica y crear una base de datos con los sitios web de sus bibliotecas y de la sección donde presentan información sobre acciones de formación.

Teniendo estas dos fuentes de información y gracias a los análisis respectivos durante estos dos años, y tras hacer la respectiva selección, descartando los casos centrados aún en la instrucción bibliográfica o formación de usuarios tradicional (solo visitas guiadas y/o el uso del catálogo y/o cómo utilizar algunos recursos de la biblioteca), se han logrado identificar **155 bibliotecas-proyectos** que han ido incorporando la ALFIN en un nivel 1 ó 2.

Este resultado si consideramos el total de bibliotecas de IES analizadas (3790), muestra que porcentualmente desde la información que permiten los sitios web de sus bibliotecas y los 326 documentos sobre ALFIN de autores iberoamericanos, aún en la región hay mucho trabajo por realizar para lograr una mayor incorporación de ALFIN: aproximadamente se estaría logrando, en promedio, en un 4% de las Instituciones de Educación Superior de Iberoamérica.

Si esos datos los analizamos de manera general por países según las tablas 1, 2 y 3 (*aunque en varios artículos ya en proceso de edición-evaluación se profundiza en cada país*), encontramos que en algunos la incorporación porcentualmente ha sido mayor al promedio de la región ibe-

roamericana, pero sobre todo, se encuentra con preocupación que en algunos otros países no se identifica ningún caso con un nivel 1 ó 2 de incorporación de ALFIN, he incluso, que no se reporta ninguna publicación de algún autor de su país sobre esta temática en las bases de datos comerciales de mayor prestigio o en las de acceso abierto, como por ejemplo, los repositorios **E-lis** o **Infolit Global**.

A su vez, que el hecho que haya países de gran extensión geográfica y que en esos países esto se relacione con la aparición especialmente las últimas dos décadas de una gran cantidad de IES de carácter privado/particular (*producto de las políticas neoliberales que han afectado a la educación*), donde hay un evidente ánimo de lucro y que se centran solo en una docencia que es baja calidad por el tipo de contratación profesoral y la poca o nula actividad de investigación y extensión; hacen que finalmente no sea coincidencia que en este tipo de IES no haya casos de incorporación, y lo más preocupante, que los estudiantes de este tipo de instituciones estén propensos a una **brecha formativa informativa** al no tener ninguna posibilidad de formación en ALFIN, o aunque sea, de una instrucción bibliográfica o formación de usuarios tradicional, pues ello les implica tiempo e inversión de recursos que el análisis hecho nuestra que no están muy dispuestas a realizar (*en un 20% del total de los sitios Web de estas IES privadas/particulares no se presenta información de sus bibliotecas y un 35% la información sobre la biblioteca son solo links a bibliotecas externas o directorios-bases de datos*).

Toda esta situación general aunque porcentualmente no presenta resultados altos, si se mira con una visión de oportunidad, lleva a la gran posibilidad de conocer 155 casos en Iberoamérica que están llevando a cabo desarrollos en

ALFIN, y gracias a ello, poder: hacer procesos *benchmarking*, como se ha facilitado con algunos talleres-conferencias presenciales y virtuales con profesionales de la información y bibliotecas de Colombia, Cuba, Perú, Venezuela, España, México, Honduras, Brasil, Puerto Rico y próximamente de Costa Rica, Argentina y Chile; posibilitar contactos institucionales para llevar a cabo proyectos conjuntos siguiendo buenos ejemplos como la reciente propuesta de **UniCI2**; o el que aquellas bibliotecas iniciando en el tema o con pocos recursos y personal pero muy interesadas, puedan re-utilizar y adaptar recursos y objetos de aprendizaje (*respetando los derechos de autor y dando los respectivos créditos*) de otras instituciones ubicadas desde este Mapa.

Es decir, y como llamado final, aún hay mucho por hacer para lograr mayor cobertura-alcance en la incorporación de ALFIN en las bibliotecas de todas las IES iberoamericanas, y mucho más en las bibliotecas públicas o escolares, pero poder identificar casos-proyectos que por cultura e idioma con sus debidas adaptaciones posibilitan su uso y trabajo en cada contexto, es una gran oportunidad que todos debemos aprovechar y colaborativamente ayudar a construir, y por tanto, el trabajo desde este Mapa de geo-representación y de otros recursos Web 2.0 seguirá de forma continua, actualizándose y ampliándose, para con ello **“generar puentes”** al interior de cada país y entre los países iberoamericanos, lo que ha sido y seguirá siendo su propósito y por eso sea este texto una invitación para todos a participar...

PAÍS	Venezuela	Colombia	Ecuador	Perú	Bolivia	Chile	Argentina	Paraguay	Uruguay	Brasil
Web Btecas IES	59	281	71	93	47	80	108	44	38	1441
ALFIN Nivel 1 ó 2	5	16	0	5	0	10	11	0	0	33
%	8%	6%	0%	5%	0%	8%	10%	0%	0%	2%

Tabla 1. Incorporación de ALFIN según la información de los sitios web desde las bibliotecas universitarias. Datos países de Sur América

PAÍS	México	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Cuba	Rep. Dominicana	Puerto Rico
Web Btecas IES	899	22	28	13	31	58	32	28	32	40
ALFIN Nivel 1 ó 2	20	0	1	1	0	3	0	5	0	10
%	2%	0%	3%	7%	0%	5%	0%	17%	0%	25%

Tabla 2. Incorporación de ALFIN según la información de los sitios web desde las bibliotecas universitarias. Datos países de Centro América y el Caribe

PAÍS	España	Portugal
Web Btecas IES	235	110
ALFIN Nivel 1 ó 2	29	6
%	13%	5%

Tabla 3. Incorporación de ALFIN según la información de los sitios web desde las bibliotecas universitarias. Datos países Península Ibérica